

ЎЗБЕКИСТОНДА КЛАСТЕР ТИЗИМИ ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6377058>

Масардинов Хушнудбек Бозорбой ўғли

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялари институти 1-босқич магистранти.

Ботиров Шохжаҳон Давлатбек ўғли

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялари институти 3-босқич талабаси.

Аннотация: Ушбу мақола Ўзбекистондаги кластер тизими ва ҳозирда кластер соҳаси бўйича кетаётган амалий ишлар ҳақида маълумот беради.

Калит сўзлар: Кластер, кластер тизими, кластер саноати, кооператсия, фермер, деҳқон, тўқимачилик саноати.

Бугунги кунда бошқа соҳалар қатори қишлоқ хўжалиги соҳаси ҳам жаъдал суръатлар билан ривожланиб бормоқда. Қишлоқ хўжалиги соҳасига “Кластер” деган термин ҳам кириб келди. Ҳозирда 2019 йилга нисбатан 75 та кластерлар фаолият олиб бормоқда. Бу терминни дастлаб юртбошимиз Шавкат Миромонович Мирзиёев 2017-йил февраль ойларида Бухорога ташрифи чоғида айтиб ўтган эди. Президентимиз [1] Шавкат Мирзиёев бундан оддий қилиб тушунтириб берди. У айтдики, “пахтачилик саноати соҳага катта сармоя киритган ва энди тўқимачиликка қафолатланган миқдорда хомашё керак. Тўқимачилик соҳаси ишбилармонлари бунга бемалол киришиб кета олади”. Бу сўзларнинг тўғрилигини вақт исботлаяпти. [1] ҳар куни бу соҳа ривожини бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилиб келинмоқда.

[1] Кластер бу- тўпланиб ишни амалга ошириш. Масалан, пахта етиштирилди. Маҳсулот ишлаб чиқариш учун уни энди толага айлантириш керак. Кейинги қадамда тола ип калавага, ип калава эса матога айлантирилади. Сўнги қадамда матодан маҳсулот ишлаб чиқарилади. [1] Ишлаб чиқарилган маҳсулот эса аҳолига етказилади. Агар бу маҳсулот сифатли, арзон бўладиган бўлса, аҳоли ҳам шу маҳсулот ортидан қувиб, эҳтиёжи учун фойдаланади.

[1] Кластер-мана шу бутун тизимни шакллантириш. Унинг фермерликдан фарқи нимада? Аввал фермерларимиз бевосита “Ўзпахтасаноат” билан шартнома тузиб, уларни пахта толаси билан таъминлаб берган. “Ўзпахтасаноат”дан эса тўқимачилик корхоналари пахта сотиб оларди. Эндиликда фермер ва тўқимачилик корхонаси ўртасида узвийлик пайдо бўлмоқда. [1] Бу эса фермер хўжаликларини иқтисодий жihatдан янада бойишига олиб келади. Бундан ташқари ўртада соғлом рақобат вужудга келади. Бу эса ўсиш демакдир.

[2] Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш, қайта ишлаш ва истеъмолчиларга етказиб бериш жараёнларда интеграцион алоқаларнинг

кучайиши кузатилмоқда. Бу жараёнда агрокластерларнинг алоҳида ўрни борлигини таъкидлаш лозим. Кластер деганда бирон турдаги маҳсулотни ишлаб чиқаришнинг технологик занжирида маълум ихтисослашув ва меҳнат тақсимотига эга ҳамда ягона мақсад йўлида уюшган корхоналар тизими тушунилади. [2] Бу алоқалар йилдан йилга мустахкамланиб бораверади.

[1] Кластер тизими иккита йўналишда ташкил қилинди. Биринчиси, фермерлар ва тўқимачилик корхоналари ўртасида бевосита шартнома. Иккинчиси, салмоғи юқори бўлган тўқимачилик корхоналари фермерликни ўзи шакллантирмоқда. Бунга мисол-Қуйи Чирчиқ туманидаги “ТСТ cluster” корхонаси. [1] Бундан кўриниб турибдики, бундай корхоналар сонини кўпайтириш керак.

[2] Бугунги кунда мева-сабзавот етиштиришга ихтисослашган туманларни қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг кластер шаклига жалб қилиш мақсадга мувофиқдир. Мева-сабзавот кластерларига ички ҳамда ташқи бозордаги еҳтиёж ва тупроқ-иқлим шароитларини ҳисобга олган ҳолда қишлоқ хўжалиги экинларини экиш, маҳсулот етиштириш ҳажми, уларнинг нави ва турини белгилаш, шунингдек, фермер ва деҳқон хўжаликлари билан улар томондан тайёрланаётган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотиб олиш юзасидан шартномалар тузиш бўйича мустақил қарор қабул қилиш ҳуқуқи тақдим этилди. Шу нуқтайи назардан мева-сабзавот кластерларига кўчатзорлар, жумладан логистика марказлари (музлаткич, омбор, қайта ишлаш қувватлари, лаборатория, машина-техник станциялари учун инфратузилма бинолари)ни ташкил қилиш учун ер майдонлари ажратиш кўзда тутилмоқда. [2] Булардан кўзланган мақсад кластер тизимини яхшилаш, аҳолини сифатли ва арзон маҳсулотлар билан таъминлаш.

[2] Сўнгги ўн йилликда бутун дунёда иқтисодийнинг рақобатбардошлигини оширишнинг кенг тарқалган усулларида бири- кластер усулидан кенг фойдаланилаётир. Кластер стратегияси Европа иттифоқи томонидан кенг тарғиб қилинапти. Еврокомиссия иттифоқ ҳудудида кластер ривожланишини янада қўллаб-қувватламоқда.

Мутаххасисларнинг фикрича, кластерларнинг ташкил этилиши ишлаб чиқариш занжири ривожланишига, хомашёни чуқур қайта ишлашни таъминлашга хизмат қилади. Бозор муносабатлари шароитида фаолиятнинг бу тахлит йўлга қўйилиши ўз навбатида ишлаб чиқарилаётган товар таннархи пасайишига, унинг сифати яхшиланишига, тармоқнинг рақобатбардошлиги янада ошишига имкон беради. [2] Бу эса албатта аҳоли эҳтиёжларини қондириш йўлида хизмат қилади.

[1] Кластер тизими дунёдаги бир қанча йирик давлатларда ўз самарасини кўрсатган. Масалан, Франция ва Нидерландия қишлоқ хўжалигида кластер тизими қўлланилади. [1] Бизнинг ҳам юртимизда кластер тизими ўзининг муносиб ўрнини кўрсатиб, қишлоқ хўжалиги бўйича ривожланган давлатлар қаторида олдинги ўринларда туради.

[2] Кластерда кечадиган муносабатларни ўзига хос кооператсияга ўхшатиш мумкин. Ҳақиқатан, бу тузилмада етиштирувчи, хизмат кўрсатувчи ва ишлаб

чиқарувчи корхоналар мустақкам ҳамкорликка киришади. Бундан эса ҳамма бирдек манфаатдор. Агар пахтачиликни қиёс оладиган бўлсак, етиштирувчи, яъни дехқонга сифатли хомашё етказиб бериш вазифаси қўйилади. Фермер бу талабни бажарса ҳамда қанча кўп ҳосил етиштирса, шунча кўп даромад кўради. Содда қилиб айтганда, фермер юзаки, яъни фақат шартномани уддалаш учун эмас, манфаатдорлигини ҳис этиб ишлайди. Қайта ишлаш корхонаси эса эндиликда олаётган хомашёси маъқул даражада бўлишини сўрашга ҳақли. Кластерда пахта хомашёси барча босқичдан ўтгач, аъло сифатли, рақобатбардош, экспортбоп маҳсулотга айланади.

Бир сўз билан айтганда, кластерлар соҳада инновацияларни қўллашнинг муҳим воситаси бўлиб хизмат қилади, замонавий қувватлар сони кўпайиши, ҳудудлар рақобатбардошлиги ошиши, иқтисодий юксалишига шароит яратади. Бундай лойиҳаларни амалга ошириш натижасида пировард маҳсулотнинг харидорга етиб бориши ҳам тезлашади, ишлаб чиқариш маҳсулдорлиги ортади, алоқадор субъектлар ўртасида ҳамкорлик муносабатлари кучаяди. [2] Юртнинг ҳам иқтисодий ўсишига олиб келади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, кластер бу янги даврни бошлаб берди. Кластерга четдан янги техникаларни олиб кириб уни янада ривож топмоғи учун ҳаракат қилмоғимиз лозим. Қишлоқ хўжалигида кластер тизимини қўллаб, юқори натижаларга эришаётган юқоридаги давлатлар қаторига биз ҳам кириб, аҳолини арзон, сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари ва бошқа инсон эҳтиёжларини қондирувчи маҳсулотлар билан таъминлашимиз керак. Яна тупроқ унумдорлигига ҳам алоҳида эътибор бермоғимиз, уни ошириш чораларини кўрмоғимиз даркор.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1.kun.uz

2. Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

“Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XVIII- ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжумани.

Мақолалар тўплами (3-қисм) 71-84 бетлар